

POR UMA DOGMÁTICA PENAL SOCIALMENTE ORIENTADA

TOWARDS A SOCIALLY ORIENTED CRIMINAL DOGMA

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

Professor livre-docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Doutor e Mestre pela Universidade de São Paulo. Esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (2005-2007) e do Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão (2003-2005). Foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e das Comissões de Juristas instituídas na Câmara dos Deputados para revisão da Lei de Drogas (2019) e no Senado Federal para a revisão da Lei do *Impeachment* (2022).

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2010889300740486>].

Orcid: [<https://orcid.org/0000-0001-8531-468X>].

pierpaolo@btadvogados.com.br

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515892>].

Recebido em: 25.07.2023

Aprovado em: 24.08.2023

Última versão do autor: 27.11.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Fundamentos do Direito

RESUMO: O artigo tem o objetivo de apontar o problema do distanciamento da dogmática penal atual dos problemas concretos que se apresentam cotidianamente aos tribunais, o que contribui para o casuismo e a falta de consistência das decisões judiciais e sua contribuição para o acirramento da desigualdade social. Perpassando por questões específicas, como os crimes omissivos, a antijuridicidade, a obediência hierárquica e a insignificância, o artigo propõe, ao final, que a realidade social seja inserida nas construções dogmáticas, a exemplo do que Roxin propôs para a política criminal nos anos 1960.

PALAVRAS-CHAVE: Dogmática penal – Política social – Princípio da isonomia – Crimes de omissão – Legítima defesa – Obediência hierárquica – Insignificância.

ABSTRACT: The article aims to discuss the distance between the criminal science from reality, from the current questions presented to the judges daily, which contributes to the lack of consistency of decisions and to promote social inequality. Going through specific issues, as omission crimes, legitimate defence, hierarchical obedience and the insignificant principle, the article proposes the insertion of social reality issues in the criminal science, the same way Roxin proposed for criminal policy in the 1960s.

KEYWORDS: Criminal science – Social politics – Social equality – Omission crimes – Legitimate defense – Hierarchical obedience – Insignificance principle.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Algumas linhas sobre a dogmática penal. 3. Por uma dogmática socialmente orientada. 4. Da dignidade e da igualdade como critérios teleológicos. 5. Problemas concretos. 5.1. Contextos de omissão imprópria. 5.2. Contextos de causas de justificação. 5.3. Contexto da culpabilidade. 5.4. O contexto da insignificância. 6. Conclusão. 7. Referências.

"Mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata, que é capaz de fazer-se cego e surdo para justificar sua lógica."

DOSTOIÉVSKI

1. INTRODUÇÃO

O¹ presente artigo trata de questões atuais sobre política criminal, e parte da proposta de Claus Roxin de perpassar a dogmática por considerações político-criminais para sugerir, ao final, que questões relacionadas à realidade social brasileira sejam levadas em consideração para a construção dos institutos científicos que estruturam a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade.

2. ALGUMAS LINHAS SOBRE A DOGMÁTICA PENAL

A *dogmática* é a organização sistemática do pensamento penal. É a disciplina da criação, categorização e integração de princípios e institutos jurídicos com o objetivo de facilitar a *compreensão e aplicação* das normas e garantir alguma segurança e previsibilidade à prestação jurisdicional. Sua função é definir parâmetros para medir e sugerir a *consistência* do trabalho hermenêutico e criar os contornos do *juridicamente possível*, pelos quais um problema possa ser solucionado sem *exceções perturbadoras*². Tem o escopo de conferir *racionalidade* à interpretação da lei e diminuir o *improviso* em sua aplicação, criando pautas de *previsibilidade*, facilitando o exame de casos e fixando bases para a identificação de problemas, soluções e para o desenvolvimento do direito³.

No campo penal, são frutos da dogmática os elementos da teoria do delito (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade), os critérios fundantes da punibilidade, as teorias da pena e outros conceitos e institutos voltados à racionalização da aplicação da norma e à contenção da violência do arbítrio e do casuísmo.

-
1. Agradecimentos a Davi Lafer Szuvarcfuter e a Marina Brecht pelo auxílio no trabalho de pesquisa que tornou possível o presente artigo.
 2. FERRAZ JR., Tercio Sampaio. *A ciência do direito*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 18.
 3. ROXIN, Claus. *Derecho Penal – Parte general*. Madrid: Civitas, 1997. t. I, p. 209, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. *Aproximación al derecho penal contemporáneo*. Barcelona: Bosch, 1992. p. 43.